

FUTBOLCHILARGA PRESSING TAKTIKASINI O'RGATISH USLUBIYATI

Xalmuratov Murodjon Yuldashevich

(O'zD)TSU "Qishki va murakkab-texnik sport turlari
nazariyasi va uslubiyati" kafedrası o'qituvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177390>

Futbol mutaxassislari tomonidan o'rganilgan taktik harakatlardan ko'pincha, hujum va himoya taktikasiga e'tibor berilgan. Bunda ular hujumni samarali yakunlash va himoyada ishonchli o'yin ko'rsatishga katta ahamiyat berishgandir. O'tmish futbol uchrashuvlarda ham taktika tanlashda hujum va himoya jihatlarga e'tibor qaratilgan. Lekin, futbolda to'pni olib qo'yib, tez hujumlarni boshlab samarali yakunlashda, pressing taktikasi ham muhimdir. Ilmiy adabiyotlarda pressing taktikasi haqida ma'lumotlar kamligini ta'kidlash o'rinlidir. Bunda biz o'tmishdagi futbol uchrashuvlarda pressing taktikasini qo'llashni amalga oshirmaganligini ta'kidlashimiz mumkin. Bugungi davr tezkor futboldan pressing harakatlar, uni maydonda qo'llash, jamoa g'alabsida muhim ahamiyatga egadir.

Mutaxassislar futboldagi taktik o'yinlarni o'rganganida, pressing "kelajak o'yin taktikasi" deb izoh bergan. Buni biz Yevropa futbolda ko'rmoqdamiz. Pressing qo'llashda futbolchilarning asosiy maqsadi, raqib jamoa hujumiga to'sqinlik qilish, ularga maydonda o'yin bermaslik, to'pni egallab olishdir. Zamonimizdagi tezkor futbolda pressing harakatlarni, uni maydonda qo'llash, jamoa g'alabasida muhim ahamiyatga egadir. Angliyalik Charz Xyus va B.G. Chirva futboldagi taktik o'yinlarni o'rganib, pressing taktikasiga katta urg'u bergan. Pressingni amalga oshirishda quyidagi ta'rifni beradi. "Pressing – bu raqib futbochisini to'p bilan bo'lganda, uning vaqti va to'p uzatish joyini qisqartirishdir". Raqib futbolchisi to'pni oldinga uzatmasligi, harakatlanmasligi, hujum uyushtirilishiga to'sqinlik qilishdir. Pressingni amalga oshirishda futbolchilardan katta mahoratni talab etadi. Jismoniy tomonlama yetuk bo'lish pressingni samarali ijro etilishida katta ahamiyatga egadir. Ch.Xyus Angliya chempionatidagi o'yinlarni kuzatishda pressing taktikasi raqib maydonda qo'llash, jamoalarda uncha kuzatilmaydi, ular asosan o'z jarima maydonida bunga e'tibor berilishini ta'kidlagan. Keyingi yillarda futbol jamoalarining pressing harakatlarini qo'llash ko'p kuzatilmoqda. Oxirgi o'tkazilgan jaxon chempionatlarida bir qancha terma jamoalar maydonda pressing taktikasida o'yinlarni olib borishdi. Mutaxassislar ko'pgina terma jamoalarining pressing taktikasida samarali harakatlanishi va yarim himoya, hujum chizig'ida to'pni olib

qo'yish, o'yinlarda yaqqol sezilib turishini e'tirof etishgan. Serbiyalik futbol mutaxassisleri Ch.Xyus va B.G. Chirva taktikaning eng optimal darajada XI-XII jahon chempionatlarida Gollandiya terma jamoasi futbolchilari ko'rsatishgan deb ta'kidlaydi. 1974 yildagi jahon chempionatida Gollandiya terma jamoasining o'yindagi «total» harakatlarni kuzatar ekan, o'yinchilarning hujumda, himoyada hamjihatlik bilan o'ynashi, o'yinchilarning maydonda o'z funksiyalarini o'zgartirib turishi, har bir o'yinchi o'yinda universal o'yin namoyish etganligini e'tirof etgan. Hozirgi zamon futbolining ilmiy uslubiy nazariy adabiyotlari juda ko'p bilim va ko'rsatmalarni yoritib bermokda. Bu bilimlar orqali o'quv-mashg'ulot vaqtida yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini to'g'ri rivojlantirishda samarali yordam bermokda. Shunday bo'lsa ham ishlab chiqilgan qo'llanmalardan futbol murabbiylari kam foydalanishmokda. Adabiyotlar tahlilini o'rganganimizda va mashg'ulotlar jarayoni shuni ko'rsatadiki, hamma ham sport maktablarida pressing taktik harakatlarini rivojlantirishga ko'p ahamiyat berilmayapti. Biz ko'prok e'tiborni yosh futbolchilarda pressing taktik harakatlarini rivojlantirishga qaratishimiz kerak. Shundagina O'zbekiston futbolining gullab yashnashiga oz bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shgan bo'lar edik.

Zamonaviy futbolda maydon markazida o'ynovchi yarim himoyachi – dispatcher, pleymeykr nomi bilan tanilgan. Futbolchilar o'yinda bemalol harakatlana olishadi. Bu futbolchilarga boshqa jamoadoshlarga qaraganda ko'proq to'p uzatiladi va ular to'pni maydonda iroda qilishlari ancha kattadir. Mutaxassislar to'pni olib qo'yishda, markaziy yarim himoyachilarga o'yin bermaslikda pressing taktikasini muhimligini ta'kidlashadi. Oliy liga jamoalarining uchrashuvlarda pressing taktikasini muhimligini ta'kidlashadi. O'yin davomida yuqori malakali futbolchilarning g'alabalari hozirgi kunda raqibga qarshi to'g'ri tanlangan taktikani ahamiyati kattaligini ko'pgina mutaxassislar ta'kidlashmoqda. Ayniqsa raqib jamoasiga to'pni olib qo'yish uchun uyushtiriladigan bosim orqali pressing taktik harakatlarni qo'llash muhim xisoblanadi. Lekin bu taktikani amalga oshirish uchun jamoadan katta jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Yosh futbolchilarni pressing taktik harakatlar samaradorligini yuqori bo'lishida jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish murabbiyning eng asosiy vazifasi bo'ladi. Shu sababdan yosh futbolchilarni muntazam ravishda chempionat o'yinlaridan oldin, davra o'yinlari orasida maxsus pedagogik test me'yorlarini olish orqali aniqlanadi. Jismoniy tayyorgarlik o'quv-mashg'ulot jarayonining muhim va ajralmas qismi bo'lib, pressing taktik harakatlarni amalga oshirishda imkon beradi. Jismoniy tayyorgarlik yosh futbolchi organizmining funksional

imkoniyatlari umumiy darajasini oshirish, har tomonlama jismoniy rivojlantirish, sog'lig'ini mustahkamlash bilan uzviy bog'liq bo'lgan jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash va mustahkamlash jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.K.Karimov "O'rta yoshli velosipedchilarning o'ziga xos tayyorgarligi va organizm holatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (14), 751-755. 2023 yil.
2. D.K.Karimov, A.K.Karimov "Importance of effective tactical systems at football". Ilmiy maqola. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852. 2019 yil.
3. R.R.Zakirova, I.N.Tuxfatullina, D.K.Karimov "Совершенство методики повышения мастерства велосипедистов - шоссейников на основе аспектов физического развития при занятиях велоспортом". Maqola. O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning falsafiy, huquqiy va sotsiologik muammolari konferensiyasi. 2020 yil.
4. D.K.Karimov "O'rta yoshli aholi uchun sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi mashg'ulotlarni o'tkazish xususiyatlari". Maqola. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 365-369, 2023 yil.
5. D.K.Karimov "Velosipedda yurish orqali o'rta yoshli aholi orasida o'tkaziladigan sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining tibbiy-fiziologik asoslari". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 94-99. 2023 yil.
6. A.Yu.Atajanov, D.K.Karimov "Harakatli o'yinlarning yosh sportchilar va bolalarni tarbiyalashdagi nazariy ahamiyati". Maqola. Educational Research in Universal Sciences 2 (15), 174-178. 2023 yil.
7. D.K.Karimov "Velosiped sport turi bilan o'rta yoshli aholi uchun sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi mashg'ulotlarni o'tkazish xususiyatlari". Maqola. Fan sportga jurnali. 79-83 betlar. 2023 yil.

